

सामाजिककार्ये स्त्रीणां योगदानम्

Dr. B.G.BHAGYALAKSHMI

State Joint Secretary, Samskruta Bharati , Karnataka DakshiNa

E-mail : bhagyahirendra@gmail.com

Mobile No. :9448556631

सारः -

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति यत् वाक्यम् उच्यते तत् मनुस्मृतौ दृश्यते । स्त्रीषु अवस्थात्रयं वर्तते । कन्या, पत्नी, माता चेति । स्त्री शब्दस्य बहवः पर्यायशब्दाः सन्ति । स्त्रीयोषिदबला योषा नारी सीमन्तिनी वधूः । प्रतिप्रदर्शिनी वामा वनिता महिला तथा इति। वयमत्र भारतस्य सामाजिककार्ये स्त्रीणां योगदानम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा कुर्वन्तः स्मः । सामाजिककार्यं नाम किं ? कीदृशं वर्तते ? कथं कार्यं करणीयम् ? इत्यादि विचाराः अत्र वर्तन्ते। वस्तुतः आधुनिकभारते सामाजिककार्यं इत्युक्ते महिलाः निरन्तरं पुरुषसमानाः भवेयुः इति भावना वर्तते । परन्तु भारतीयमहिलानां मानसिकता तथा नास्ति । अत्र अध्यात्मस्य धर्मस्य च आधारेण सर्वाणि कार्याणि भवन्ति । अतः अत्र भारते सामाजिककार्यं नाम सहजतया मनसा क्रियमाणं कार्यम् इति अर्थः ।

भारते आर्थिक-राजनैतिक-धार्मिक-शैक्षणिक-कृषि-विज्ञानम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु स्त्रियः प्रमुखरूपेण आसन् सन्ति च । वैदिककाले ३० अधिकाः मन्त्रद्रष्टव्यः अविद्यन्त । भारतं कुटुम्बप्रधानं वर्तते । कुटुम्बस्य पालनेन रक्षणेन च स्त्रियः सामाजिककार्ये निरताः आसन् इति तु सत्यम् । स्त्रियः कुटुम्बस्य सर्वान् पोषयन् सामाजिकानां सेवायां भवन्ति स्म इति अनेकैः उदाहरणैः ज्ञायते । वेदसाहित्येषु, काव्येषु, नाटकेषु इत्यादिषु एतादृश्यः महिलाः दृश्यन्ते । भारते प्रातःस्मरणीयानां महापुरुषाणां सङ्ख्या महती अस्ति । तेषां मातरः गृहकृत्यानि कुर्वन्त्यः एतेषां बौद्धिकवर्धने विकासे च महत्पात्रम् आवहन् । अध्यात्मदृष्टिः अस्मिन् देशे विद्यते इति कारणतः महिलानां सहभागः सामाजिककार्ये दरीदृश्यते ।

भारतीयसंस्कृतौ सभ्यता वर्तते यत् त्यागः, तपश्च । त्यागेनैकेन अमृतत्वमानशुः इति महानारायणोपनिषदः सारः । शिक्षणक्षेत्रे तु बह्व्यः स्त्रियः कार्यं कृतवत्यः अपि । वैदिककाले स्त्रीणामपि शिक्षणमासीत् इति तु दृश्यते । ब्रह्मवादिनी सद्योवधूः चेति द्विविधम् । ब्रह्मवादिन्यः स्व-अध्ययनानन्तरं शिक्षणक्षेत्रे अनुवर्तन्ते स्म । सद्योवधूः विवाहं कृत्वा पतिगृहं गच्छन्ति स्म। वैदिककालतः

स्वातन्त्र्यप्राप्तिपर्यन्तं बह्व्यः महिलाः सामाजिककार्ये संलग्नाः आसन् । तासु काश्चन गार्गी-मैत्रेयी-विश्वामित्रा-अपाला-सुलभा-लोपामुद्रा च ऋषिकाः । किन्तु राज्ञी चेत्रम्मा, केळदि चेत्रम्मा, अहल्याबायी होळ्कर्, । भक्तिमार्गे अपि मीराबायी, शारदादेवी । जीजाबायी, भुवनेश्वरी देवी, सावर्कर महोदयस्य प्रजावती इत्याद्याः । कर्णाटकस्य वचनसाहित्ये अपि अक्कमहादेवी, गंगाम्बिका, नीलाम्बिका इत्याद्याः । राजा अशोकः बौद्धधर्मस्य प्रसारार्थं प्रेषितवान् । संघमित्रा तस्य पुत्री प्रथममहिला विदेशप्रवासं कृतवती आसीत्

एवम् आहत्य भारतस्य सामाजिककार्ये स्त्रीणां योगदानं महत् वर्तते सर्वक्षेत्रेषु ।

कूटशब्दाः - मनुस्मृतिः, कुटुम्बः, स्त्री-पर्यायशब्दाः, ब्रह्मवादिनी, सद्योवधूः, कर्णाटकम्, वेदकालः, मध्ययुगीनकालः, अधुनिककालः

प्रस्तावना

भारते सामाजिककार्येषु महिलानां सङ्ख्या अधिका वर्तते भारतीयाः भारतभूमिं स्त्रीरूपेण दृश्यन्ते। यथा माता इव भारतभूमिः । इयं पवित्रभूमिः च । स्त्रीणां कृते अपि शिक्षणमासीत् भारतभूमौ इति वेदकालतः ज्ञायते । राजनैतिक-आर्थिक-सामाजिक-धार्मिक-शैक्षिकक्षेत्रेषु अपि स्त्रीणां योगदानम् अस्त्येव । भारतक्षेत्रे विविधाः महिलाः समाजस्य सङ्कटकाले उत्थाय सामाजिकदायित्वस्य निर्वहणं कृतवत्यः । यथा एकेन चक्रेण रथं चलितुम् असाध्यं भवति तथा समाजमिति रथस्य चालनार्थं चक्रद्वयमस्ति । तत्तु पुरुषः महिला च । विशेषतया अयं प्रबन्धः सामाजिककार्ये महिलानां योगदानम् इति विषयमधिकृत्य लिख्यते ।

विषयविमर्शः -

वयमत्र सामाजिककार्ये स्त्रीणां योगदानं इत्यस्मिन् विषये चर्चा कुर्वन्तः स्मः । सामाजिककार्यं नाम किम् ? कीदृशं वर्तते । कथं कार्यं करणीयम् । अस्य कार्यस्य उद्देशः इत्यादि विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते ।

भारते अर्धनारीश्वरस्य कल्पना वर्तते । अत्र स्त्रीपुरुषयोः समानभागः, द्वयोर्मध्ये अभेदकल्पना च दृश्यते । एतत् चिन्तनं बहुशः प्रपञ्चे अन्यत्र भवितुं न शक्यते । समाजो नाम केवलं पुरुषाः न, स्त्रियः अपि सन्ति इति । यथा रथस्य चक्रद्वयं वर्तते तथा । प्रकृतिपुरुषयोः चिन्तनं भारते आबहोः कालात् वर्तते । परन्तु आधुनिकभारते पाश्चिमात्य शिक्षणस्य प्रभावेण महिलाः स्वतन्त्राः इति मानसिकता बहूनामस्ति । ताः यथा इच्छन्ति तथा कर्तुमर्हन्ति इति भावना उत्पन्ना अस्ति । किन्तु भारतं कुटुम्बप्रधानं देशः । अत्र कुटुम्बमौल्यानि सन्ति । कुटुम्बस्य चिन्तनं मनसि निधाय अध्यात्मस्य

धर्मस्य च आधारेण कार्यं प्रचलति । विशेषतया स्त्रियः कुटुम्बस्य पालनं रक्षणं च कुर्वत्यः सामाजिकानां सेवायां निरताः भवन्ति स्म इति अनेकैः उदाहरणैः ज्ञायते । आधुनिककाले अपि स्त्रियः विविधेषु क्षेत्रेषु सेवायां रताः सन्ति ।

स्त्रीषु अवस्थात्रयं वर्तते । कन्या, पत्नी, माता चेति । स्त्री शब्दस्य बहवः पर्यायशब्दाः सन्ति अमरकोशे । स्त्रीयोषिदबला योषा नारी सीमन्तिनी वधूः । प्रतीप्रदर्शिनी वामा वनिता महिला तथा । विशेषास्त्वङ्गना भीरुः कामिनी वामलोचना । प्रमदा मानिनी कान्ता ललना च नितम्बिनी । सुन्दरी रमणी रामा कोपना सैवभामिनी । वरारोहा मत्तकाशिन्युत्तमा वरवर्णिनी ।

वस्तुतः भारतस्य सामाजिककार्ये महिलानां योगदानम् इति विषयमधिकृत्य उपरितन प्रश्नानां समाधानं चिन्त्यते । भारतीयसमाजस्य गतयः विभिन्नाः सन्ति । भारतं वेदकालतः इति चिन्त्यते चेत् तदा महिलानां स्थितिः भिन्ना आसीत् । तदनन्तरकाले विविधानां मतीयानां धर्माणां च प्रभावः अस्य समाजस्योपरि जातम् । पुनः आधुनिककालस्य भारतीयसमाजस्य स्थितिः अन्यरीत्या वर्तते । अतः अस्य समाजस्य त्रिविधं मुखं समान्यतया पश्यामः । अत्र वेदकालः, मध्ययुगीनकालः, आधुनिककालः इति विभज्य विषयस्योपस्थापनं क्रियते।

वेदकाले महिला -

वेदकाले स्त्रीणां शिक्षणमासीत् इति ज्ञायते (भा.प्रा.शि.प.) । तस्मिन् काले स्त्रीणां गौरवयुक्ता परम्परा आसीत् । पुरुषसमानं शिक्षणं ताभिः प्राप्यते स्म । यथा रथस्य चक्रद्वयं वर्तते तथा समाजरथस्य चक्रद्वयं नाम पुरुषः महिला च । अतः पुरुषसमानं सापि शिक्षणं प्राप्य देशस्य विविध गतिविधीनां सञ्चालनं करोति स्म । वेदमन्त्रान् ऋषयः स्वतपोबलेन दृष्टवन्तः इति कारणतः तान् मन्त्रद्रष्टारः इति वदामः। तथैव स्वसाधनया तपोबलेन च वेदमन्त्रान् दृष्टवत्यः मन्त्रद्रष्ट्यः त्रिंशत् अधिकाः महिलाः आसन् । तासु रोमशा, विश्वावरा, घोषा काक्षीवती, सोमाहूति, अपाला, लोपामुद्रा, शची पौलोमी, जरिता, उर्वशी, यमी, इन्द्राणी, श्रद्धा कामायनी, सूर्या सावित्री इत्याद्याः ऋग्वेदमन्त्राणां द्रष्ट्यः आसन् । अन्याः काश्चन नोथा, सिकथा विभावरी, गौपायना इत्याख्याः महिलाः सामवेदस्य मन्त्रद्रष्ट्यः आसन् इति वैदिककालस्य इतिहासात् ज्ञायते ।

मनुस्मृतौ नारीणां विषये एवमुक्तमस्ति ।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ (म.स्मृ.३.५६) ।

भारतीयसमाजे स्मृतिकालेषु महिलाभ्यः पूज्यस्थानं कल्पितमासीत् । एवमेव महाभारतस्य आदिपर्वणि (७०/७४) उल्लिखितमस्ति यत् अर्धं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा । भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः ॥ इति । तथैव रघुवंशमहाकाव्ये कालिदासः स्त्रीणां प्रशंसां करोति । गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या कलाविधौ ॥ इति । एतादृशानां विचाराणामनन्तरं ज्ञायते यत् भारते विद्यावतीनां महिलानां संख्या अधिका आसीत् इति । प्राचीनकाले बालेभ्यः उपनयनसंस्कारं दत्त्वा गुरुकुलं वेदाध्ययनार्थं प्रेषयन्ति स्म । तथैव बालिकानामपि उपनयनसंस्कारः भवति स्म । एतेन मन्त्रपाठे, प्रार्थनासु, यज्ञादि कर्मणि अधिकारः आसीत् । एवं ब्रह्मचर्यपालनमपि ताभिः करणीयमिति स्पष्टनिर्देशः अथर्ववेदे (११.५.१८) अस्ति ।

वेदाध्ययनं कृतवत्सु महिलासु द्विविधमस्ति । ब्रह्मवादिनी सद्योवधूश्च इति । तत्र ब्रह्मवादिन्यः विवाहम् अकृत्वा आजीवनं वेदाध्ययने पाठने च निरताः भवन्ति स्म । परन्तु सद्योवधूः विवाहं कर्तुम् अर्हति स्म । एवम् उच्चशिक्षणं प्राप्य ताः महिलाः स्वगृहनिर्वहणे अन्येषां पाठने वा समर्थाः आसन् । विविधकलासु शास्त्रेषु च प्रावीण्यं संपाद्य राज्यस्य प्रशासनमपि कृतवत्यः । अस्मिन् काले लेखिकाः अपि आसन्निति गाथासप्तत्यां प्रमाणितमस्ति । तपोवनेष्वपि स्वतन्त्रतया जीवनं यापयन्ति स्म । उपनिषत्सु बह्वीनां प्रसिद्धानां महिलानां नामानि वयं श्रुणुमः । बृहदारण्यके गार्गी वाचकनी, याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी, कौषीतकिब्राह्मणे आर्यायाः पथ्यास्वत्याः वर्णनं भवति । सा तु वाक् इति सरस्वती नाम उपाधिं प्राप्तुम् उत्तरदिशां गतवती इति उल्लिखितमस्ति ।

तैत्तरीयब्राह्मणे उक्तमस्ति यत् पतिः पत्नी च यज्ञरूपी रथस्य द्वौ वृषभौ स्तः । अतः यज्ञे पत्न्याः उपस्थितिः अनिवार्या आसीत् । पूर्वं राजानः यज्ञयागादि कर्माणि कुर्वन्ति स्म तदा पत्न्यः अपि सहभागिन्यः भवन्ति स्म । एतस्य उदाहरणार्थं रामायणस्य अश्वमेधयागे रामः एकपत्नी व्रतः सन् सीता नास्ति इति कारणतः तस्याः एव प्रतिमां कारयित्वा यागं कृतवानासीत् ।

ऋग्वेदे दशममण्डले पुत्रवधूं सम्राज्ञी भव इति आशीर्भिः अनुगृह्णन्ति स्म इति एतेन श्लोकेन ज्ञायते --

सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवां भव ।

ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेव वृषु ॥

केवलं शिक्षणक्षेत्रे महिलाः वेदाध्ययननिरताः आसन् इति न अपि तु आर्थिक-राजनैतिक-धार्मिक-कृषि-विज्ञानक्षेत्रे अपि आसन् । महाभारते शान्तिपर्वणि मातुः विषये उक्तमस्ति यत् -

नास्ति मातृ समा छाया नास्ति मातृसमा गतिः ।

नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमाप्रियाः ॥ इति ।

तथैव पितुरपेक्षया माता श्रेष्ठा इति मनुः अङ्गीकरोति । तत् सम्बद्धश्लोकः एवमस्ति -

उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ (म.स्मू.२.१४५) ।

अनन्तरकालेषु बह्व्यः राज्यः प्रशासने अध्यात्मक्षेत्रेऽपि प्रसिद्धाः आसन् । यथा कर्णाटके राज्ञी चेन्नम्मा, केळदि चेन्नम्मा, उत्तरबङ्गालस्य नाटोर् प्रदेशस्य राज्ञी भवानी, झान्सी राज्ञी लक्ष्मीबायी इत्यादयः । प्राचीनकाले नाममात्रं वा दर्शनार्थं वा महिलाः पाञ्चालिकरीत्या न भवन्ति स्म अपि तु कृतशास्त्रप्रवीणाः चतुराश्च भवन्ति स्म ।

मध्ययुगीनकालस्य स्त्रियः -

भारते वैदिककाले समाजस्य स्थितिः उत्तमा आसीत् । प्रायः कालान्तरे भिन्न-भिन्नमतीयानाम् आक्रमणैः महिलाभिः सह बलात्कारैः अत्र महिलानां स्थितिः शोचनीया जाता आसीत् । तदा विदेशीयानां प्रभावः अस्माकं देशस्य स्त्रीणामुपरि अभवत् । तस्मात् कारणात् सामाजिकपरिस्थितिः परिवर्तिता जाता । तदा महिलाः उद्दिश्य बहवः नियमाः निर्बन्धाश्च आगताः । महिलाभिः शिक्षणं प्राप्तुं कष्टमभवत् तस्मिन् काले । बाल्यविवाहादि अनिष्टा पद्धतिः आरब्धा । सतिपद्धतिः सम्प्रदायस्य नाम्नि आगता । अधिकतया गृहबन्धनम् अथवा बहिः प्रेषणं निषिद्धं जातम् । एतादृश्यां परिस्थितौ स्त्रीणां रक्षणस्य भारः गृहजनानामुपरि आपतितः । महिलाः एतत् न कुर्युः तत् न कुर्युः, अत्र न गन्तव्यं, तत्र न गन्तव्यमित्यादि विविधानि चिन्तनानि आरब्धानि । भारतस्य महिलाः यथा धीराः, शक्तियुक्त्यः, आसन् चेदपि शारीरिकदौर्बल्यात् एतासां रक्षणम् अनिवार्यं जातम् । एतस्य उदाहरणमित्युक्ते राजस्थानस्य सतिपद्धतिः । तत्र अन्यमतीयानां बलात्कारेण जोव्वर् नाम्नि पत्युः मरणानन्तरं पत्नी अपि तेन सह सहगमनं कुर्यात् इति । तदा तु राज्ञी पद्मिनी इत्याद्याः शत्रूणां पीडां सोढुम् अशक्नुवन् । अतः ताभिः एषा पद्धतिः आरब्धा । अनन्तरकाले सम्प्रदायरूपेण जानाः

पालयन्तः सन्ति । इदानीं तावत् नास्ति चेदपि तत्र तत्र श्रूयते। महिलानां कृते बहिः समाजे गौरवम् अथवा उत्तमस्थानं वा नासीत् तस्मिन् काले । केवलं कुटुम्बस्य पालनं, गृहसदस्यानां कृते जीवनयापनं च जातं स्त्रीणां जीवनम् ।

आधुनिककाले स्त्रियः -

कालचक्रं परिवर्तितम् । ब्रिटिश् जनाः भारते शासनस्य आरम्भम् अकुर्वन् । तस्मिन् काले यथा आधुनिकशिक्षणस्य व्यवस्था वर्तते तथा शालाः महाविद्यालयाः वा अत्र नासन् । परन्तु बहूनां गृहाणि, मन्दिराणि एव पाठशालाः आसन् भारते । अत्र महिलानां शिक्षणं वा राजकीयक्षेत्रे भागग्रहणं वा पाठशालासु शिक्षणकार्यं वा बहु किमपि नासीत् । तन्निमित्तं भारतस्य अनेके महापुरुषाः तासां उद्धारार्थं प्रयत्नशीलाः आसन् । ब्रह्मसमाज-आर्यसमाजद्वारा महिलानां शिक्षणविषये अवधानं दत्तम् । तथैव समाजस्य अनिष्टपद्धतेः निर्मूलनार्थं प्रयासः कृतः बहुभिः महापुरुषैः तथा महिलाभिः अपि । तस्य परिणामः भारते आङ्ग्लशिक्षणपद्धतिः आरब्धा । एतेन शिक्षणद्वारा पुनः स्त्रीणां विषये अवधानं तासां समस्यानां परिहारादि विषयेषु चित्तं स्थापितं बहुभिः । तेषु अधिकाः महिलाः एव महिलानाम् उद्धारार्थं कार्यं कृतवत्यः । स्वातन्त्र्यपूर्वं सावित्रीबायी फुले पत्युः सहकारेण शालायाः प्रथमा शिक्षिका सञ्जाता महाराष्ट्रे । सा तु बहुविधानि कष्टानि सोढ्वा समाजस्य अन्यान्यजाति जनानां सेवां कृतवती आसीत् । विशेषतया बालिकानां शिक्षणम् विधवानां शिक्षणं रुग्णानां सेवां च अकरोत् । एवमेव स्वामी विवेकानन्दस्य मानसपुत्री भगिनी निवेदिता ऐर्लेण्ड् महिला चेदपि भारतं मनसा अङ्गीकृत्य अत्रागत्य अनाथबालानां महिलानां च सेवाकार्यं अकरोत् । सेवामात्रेण कलकत्तानगरस्य जनानां मनःपरिवर्तनमपि कृतवती आसीत् । भारतस्य स्वातन्त्र्यकाले बह्व्यः महिलाः स्वाल्त्र्यान्दोलने भागं गृहीतवत्यः, अपि च आन्दोलने निरतेभ्यः विविधान् जनान् साहाय्यमपि कृतवत्यः आसन् । अत्र अस्माभिः ज्ञायते यत् यदि महिला मनः करोति चेत् तर्हि यत्किमपि साधयति सा । एतादृशविचारान् वेदकालतः पश्यामः।

कर्णाटकस्य वचनसाहित्यस्य काले महिलाः सामाजिकक्रान्तिं कृतवत्यः । तासु गङ्गाम्बिका, नीलाम्बिका, अक्कमहादेवी, इत्यादयाः आसन् । महाराज्ञी अत्तिमब्बे सहस्र पुस्तकानि मुद्राप्य दानं कृतवती इति श्रूयते । सम्राटस्य अशोकस्य काले बौद्धधर्मस्य प्रसारार्थं सः स्वपुत्रीं सङ्घमित्रां श्रीलङ्कां प्रति प्रेषितवानासीत् । विविधकालघट्टेषु महिलाः विभिन्नकार्येषु संलग्नाः आसन् ।

उपसंहारः

वेदकालततः आरभ्य इदानीन्तनपर्यन्तं सामाजिककार्ये स्त्रीणां योगदानमस्ति इति तु सत्यमेव। काश्चनमहिलाः स्वसमस्यायाः परिहारं स्वयं कर्तुं समर्थाः भवन्ति । आधुनिककाले सामान्यमहिला अपि परिश्रमेण स्वबुद्ध्या स्वसामर्थ्येण च प्रधानमन्त्रिणी राष्ट्रपतिः मुख्यमन्त्रिणी च जाता इति तु विविधानि उदाहरणानि सन्ति । विमानयानचालने, विज्ञानिनां मध्ये कार्यकरणे अन्तरिक्षगमने अपि स्त्रियः सामर्थ्यं प्राप्तवत्यः इति तु आश्चर्यस्य विषयः न भवति । यथा महिला अबला न परन्तु सबला इति आधुनिककाले दर्शयति दर्शितवती च ।

आकरग्रन्थाः

१. भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति ।
२. संस्कृतशिक्षणम् ।
३. स्त्रीरत्नमाला ।
४. मनुस्मृतिः ।
५. प्रातःस्मरणीयाः महिलाः ।
६. भारतीय संस्कृति ।
७. महिला चरित्र कोश ।
८. नारी अङ्क ।
९. नारी-शिक्षा